

«THE MYTHICAL AND FAIRY-TALE NATURE OF THE IMAGE OF HEROES IN KARAKALPAK EPICS»

Bazarbaeva Malika

“Second-year master’s student at Karakalpak State University”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19625668>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 16th April 2026

Online: 17th April 2026

KEYWORDS

Epic, myth, totemism, animism, hero, tulpar (mythical horse), "Edige", "Qoblan", "Sharyar", dastan (epic poem).

ABSTRACT

This article examines the mythological and fairy-tale nature of characters in Karakalpak heroic epics. Using the examples of the "Edige," "Qoblan," and "Sharyar" dastans, it analyzes the depiction of heroes as possessors of extraordinary, supernatural powers.

«QARAQALPAQ EPOSLARINDAĞI QAHRMANLAR OBRAZINIŇ MIFLIK ERTEKLIK TÁBIYATI»

Bazarbaeva Malika

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19625668>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 16th April 2026

Online: 17th April 2026

KEYWORDS

Epos, mif, totemizm, animizm, qaharman, tulpar, «Edige», «Qoblan», «Sharyar», dástan.

ABSTRACT

Bul maqalada qaraqalpaq qaharmanlıq eposlarındaǵı obrazlardıń mifologiyalıq hám erteklik tábiyatı úyreniledi. «Edige», «Qoblan» hám «Sharyar» dástanları misalında qaharmanlardıń ájayıp kúshtiń iyesi sıpatında súwretleniwini analizleydi.

Folklor-xalqımızdıń ruwxıy dúnyası, xalıqtıń kóp janrlı awızeki poetikalıq, erteklerinde, ańız-áńgimelerinde hám taǵı da basqa dóretpelerinde ótken ómirdiń óz aldına bir kórkem sáwlesi bar. Bularda xalıqtıń dúnyaǵa kóz qarası, ómirge bergen bahası bar. Sonıń ushın da dúnya alımları xalıq awızeki dóretpelerin tek folklor tanıwdıń ǵana emes, bunnan basqa da kóplegen ilimler – filosofiya, tariyx, etnografiya hám jazba ádebiyattıń

da tiykarı sıpatında úyrenbekte. Hár bir xalıqtıń dúnyaǵa kóz qaraları, ózinsheligi, úrp-ádetleri, dástúrleri, ruwxiyatı, eń dáslep onıń awızeki dóretpelerinde kórinedi.

Qaraqalpaq eposlarında orın alatuǵın geypara miflik elementler eski mifologiyalıq tásirde payda bolıp, epostıń quramına ajralmas dárejede enisip ketken. Kópshilik qaraqalpaq eposlarınıń mazmunına ser salıp

qarasaq, onıń baslanıwınan-aq miflik sıpat iyeleytuǵınlıǵın kóremiz. Máselen «Edige» dástanında Edige kepter kebindegi peri qızdan tuwıladı. Mine, bunday ózleriniń ata-teklerin ań-quslarǵa aparıp ushlasıtırw tótemlik miflerdiń kórinisi bolıp tabıladı.

«Tótemlik dinler islamǵa deyingi budparast arablarda bolǵanı sıyaqlı Orta Aziya xalıqları arasında da bolǵan. Onıń qaldıqları hátte, islam ornaǵannan keyin de ómir súriwin toqtatpaǵan. Bul ideologiya bolsa óz gezeginde ózine ılayıq ruwxıy dúnyanı – mifti keltirip shıǵarǵan».¹ Mine, bunday quslarǵa tótemlik sıpat beriw dástúrleriniń kórinisi «Edige» dástanında da saqlanıp qalǵanlıǵın kóremiz.

«Qoblan» dástanında Qoblanniń anası Bozkempir jolbarıstıń júregine jerik boladı. «Máspatsha» dástanında da usı detal qaytalanadı. Mine, bulardıń barlıǵı aqıldan dóregen qıyallar arqalı jasalǵan epizodlar. Buniń tiykarǵı sebebi, qaysı bir dástandı alıp qaramayıq onıń qaharmanları basqalardan pútkilley basqasha, ayrıqsha etip kórsetiledi. Bul qaraqalpaq eposlarındaǵı shártli qubılıs bolıp tabıladı. Biz joqarıdaǵı kórip ótken epos qaharmanlarında sol shártlilikke júzege shıǵarıw ushın joqarıdaǵıda miflik sıpatlar berilgen. «Sháryar» dástanına kelsek, ondaǵı qaharmanlardıń tuwılıwı pútkilley basqasha. Sháryar menen Ánjim bir kekili altın, bir kekili gúmisten, bası altın, qolı mıs bolıp tuwıladı. Birinshiden, bunday tań qalarlıq erteklik tuwılıw kópshilik qaraqalpaq dástanlarına tán nárese, ekinshiden,

balalardıń bunday káramatlı tuwılıwına dinniń de tásiiri kórinedi. Sebebi, bul ájayıp qubılıs «bir qudanıń qúdireti» menen baylanıstırıladı. Sháryar menen Ánjim suwǵa taslanǵanda da ólmey aman jasay beredi. «Suw atası Sulayman suw zálelin tiydirmey, balıq kibi tuwlatıp, balalardı saqlay beredi»².

Qaharmanlardıń bunday hádden tis qúdiretli bolıwınıń tiykarǵı sebebi – bul dástandı dóretiwshileriniń yaki eń dáslepki atqarıwshılarınıń qaharmanlar tárepinde turıp, olardıń mápleri ushın ushqır qıyalınıń nátiyjesinde dóregen bolıwı kerek. Ekinshi tárepten balalardıń suw astında aman júriwi Sulayman payǵambardıń atı menen baylanıstırıladı.

Sulayman diniy inanım boyınsha dúnyanıń astın, ústin soraǵan, haywanlarǵa da, jinge, shaytanǵa, perilerge, dáwlerge, quslarǵa ulıwma janlı maqluqlardıń hámmesiniń húkimdarı bolǵan. Dástanda balalardıń suw astında ólmey aman jasawı usınday diniy isenimlerdiń tásirinen bolsa kerek.

«Sháryar» dástanında Ánjim menen Sháryar kiyikten, al «Edige» dástanında Edige shorı súti menen awızlanadı. Ánjim menen Sháryardıń kiyikten awızlanıw detalın totemizm dep baha beriwimiz kerek. Degen menen biz Edigeni shorınıń emiziwi detalın bul miflik sana, totemizm qaldıqları menen baylanıstırıwǵa haqımız joq. Bul jerde jrawlar miflik sana boyınsha emes, poetikalıq maqsetke bola bul detaldı qollanǵan. Bul detaldıń alıp júrgen poetikalıq júgi Edige menen Qara tıyın Alıptıń oq atıw epizodında ayqın kózge

¹Алламбергенов К. «Едиге» дәстанында архаикалық миф элементлери хәм олардың көркемлик хызмети. «Қарақалпақстан муғаллими». №3-4, 1995, 108-бет.

²Қарақалпақ фольклоры. XIII том, «Шәрьяр». - Нөкис, «Қарақалпақстан» баспасы, 1984, 26-бет.

taslanadi. Jirawlar Edigeniń atqan oǵınıń Qara tıyın Alıptıń atqan oǵınan eki súyew kem keliwin shorı sútin emgenliginen dep esaplaydı. Jirawlar Edigeniń miyrimsizligin de usı shorı sútin emiw (jaqsı ádep-ikramǵa jaman ádep-ikramdı qosıp jiberiw) detalına aparıp ushlastıradı.

Endi qaharmanlarǵa at qoyıw máselesine keletuǵın bolsaq olardıń atların qolına sırlı hasa uslaǵan, ǵayıptan tayıp házir bolǵan bir qálender pir qoyıp, kózden ǵayıp boladı. «Qoblan», «Máspatsha», «Sháryar» dástanlarında balalardıń atların Qızır İlyas piri qoyadı. Demek, balalarǵa at qoyılıwı motivinde de dinniń tásiiri ayrıqsha kórinedi. Al, «Edige» dástanında balanıń atır Qızır İlyas piri qoyıw detalı ushıraspaydı. «Sháryar» dástanında dinniń tásiiri kóplep ushırasıp otradı. Máselen, Sháryardıń Búlbilgóyadan jeńilip qatıp qalıwı, Ánjimniń Búlbilgóyanı duw aytıp jeńiwinde dinniń tásiiri kórinip turadı. Adamnıń tasqa yamasa basqa nárselerge aylanıp ketiwi allanıń isi, qudaytalanıń qúdireti dep esaplangan. Al, Sháryardıń qayta adam qálpine keliwi dástandı dóretiwshiler menen tıńlawshılardıń dúnya tanıwı, diniy isneimleri menen baylanıslı bolǵanlıqtan onda «duwa» túsiniǵiniń qosılǵanlıǵın kóriwge boladı. Dástanda Sháryardıń tas bolıp qatıp qalıwı hám qaytadan adam qálpine keliwi adamlardıń eski magiyalıq isenim sózdiń kúshi «duwa» sıyqır menen ámelge asırıladı. «Edige» dástanında sózdiń magiyalıq sıyqır kúshine iseniw jetiliske arxaikalıq mif izleri Qara Tıyın Alıp dáwdiń Edigeni ǵarǵaw epizodında

da kúshli ańlatıladi. Bul epizod mazmunı boyınsha Qara Tıyın Alıp dáw bólesi Edigeniń qolınan ólip baratırǵanına anıq kózi jetkennen keyin:

Seni ǵarǵap neteyin,
Ǵarǵamay-aq keteyin,
İnanbasań sózime,
Belgi salıp keteyin.
Sen balalı bolarsań,
Balań menen málleslep,³

Oń kóziń shıqsın Edige, - dep bir belgi salıp ketedi. Aradan kóp waqıt ótpey-aq balasınıń ashıw menen siltegen qamshısı úzilip ketip Edigeniń kózine tiyip kózi shıǵıp qaladı.

Eposlarda qaharmanlardıń miflik átbiyatı ayrıqsha pirlerine sıyınıp, járdem soraǵanda kórinedi. Qanday qıyınshılıq bolsa da pirleriniń járdemi menen jeńip kete beredi.

«Máselen, «Qoblan» dástanında Qoblan qıyınshılıq waqtında pirim dep shaqırsa piri sol waqıt tayın bolıp, batırǵa hádden tis kúsh-quwat inam etedi.

Mısalı, Qoblan Alańǵasır Álip dáwdi Kóbikli pirlerdiń járdemi menen qıyınshılıqlardan qutıladı. Dástanniń basında yarım jabayılıq halatı menen zooantromoflıq obrazda kóz aldımızda kelse, ayırım saparlarda qaraqalpaqshada «qanatı sel-sel suw bolǵan, aq-sarı bası quw bolǵan» peri kelbeti menen totemlik obrazdıń úlǵisin beredi.

Baba Túkli Shashlı Azizdiń bul miflik obrazınan shamangá da, islamǵa da tán belgileriniń izlerin kóriwimizge boladı.

Awzında bar allası,
Qoynında bar quranı,

³ Едиге. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1990. (Ерполат жыраў варианты), 31-б.

Basında bar sállesi,
Iyninde bar mállesi, - dep
táriyiplewleri menen Nuratdinniń shólde
qıynalğan waqıtta hám xanniń
ziyapatında qanğa boyalıp óleyin dep
atırғanda, Allaniń Jábireyil
perishtesindey uship júrip peshi menen
shıranı urıp óshirip balanı aman alıp
qalıwları, onı islamnıń wákili sıpatında,
onıń aq-sarı bas quw-árwaq bolıp uship
júriwleri, Nuratdinniń usı árwaqqa
sıyınıwları usı obrazdağı shamanizm
qaldıqlarınan derek beredi.⁴

Quslar haywanlar menen sóylesiw
kópshilik qaraqalpaq dástanlarında
ushıraydı. Ásirese, bul «Sháryar»
dástanda erteklik masshtabta sóz etiledi.

«Sháryar» dástanındağı Sháryardıń
Búlbilgóya menen aytısı tuwralı
Q. Maqsetov bılay dep jazadı:

«Sháryardıń Búlbilgóya menen aytısı
geypara diniy ayırmashılıqların alıp
taslaғanda adamnıń tábiyat qarama-
qarsılıqlarına qarsı gúresleriniń geypara
jaqların óz ishine aladı. Biraq
aytıwshılardıń pikirine baylanıslı dinniń
tásiri ádewir eleslik túrde sóz boladı».⁵

«Edige» dástanında Edige menen
Qara Tıyın Alıp dáwdiń kepter kebindegi
peri anaları bılayınsha
sóylesedi. «Shıraғım dúnyanıń tórt
mushına uship barıp qonbaғan tawım
joq. Gezbegen jolım joq. Dúnyanıń
júzinde mendey dáw tuwған peri
kóridińbe dep sawa qoyған
eken. «Apajan, balam dáw dep
maqтанba. Noғaylınıń xalqında
bayterektiń túbinde mennen bir jetim
bala qaldı. Kamalına jetisse seniń

dáwińdi arqalap ketedi – dep maqtanған
eken. Mine, bunday haywanlardıń,
quslardıń» sóylewleri totemlik miflerdiń
kórinisi bolıp tabıladı. «Edige»
dástanında Edige Qara Tıyın Alıp dáw
menen bóle etip kórsetiledi. Bulay
bolıwınıń tiykarǵı sebebi dástandı
dáslepki dóretiwshilerdiń Edigeniń atına
qaharmanlıqtı, qúdiretlilikti
baylanıstırıwınan bolıp esaplanadı.

«Sháryar» dástanında tawdıń, tastań,
shólđiń sóylew motifleri ushırasadı. Biz
bul motiflerge animizm qaldıqları dep
baha beriwimiz kerek. «Tábiyattağı
dúnyanıń bári birdey degen eski miflik
sana álemdegi janlı hám jansız, óli menen
tiri nárseni anıq jámlewden kelip
shıqqan. Bul túsinikti miflik sanaға tán
ananizmdi yaғnıy dúnyadağı nárseniń
bárinin janı bar degen isenimdi
shıǵarған.

«Sháryar» dástanında jer astı
patshalıǵı haqqında sóz boladı. Bul
kópshilik qaraqalpaq qıyalıy
erteklerinde ushırasıp otıratuǵın motif
bolıp tabıladı.

Túrkiy xalıqlar ápsanalarında jaqslıq
hám dawızlıq haqqındağı túsinikler óz-
ara uqsas. Eń kóp jayılған ápsana Ulgen
hám Erlik xan haqqındağı mif bolıp,
Erlikxan túrli kásapatlardı jer astınan
jawız ruwqlar bolıp esaplangan dáwler,
jin-shaytanlar, túrli jabayı haywanlardı
tarqatadı. «Sháryar» dástanındağı «jer
astı patshalıǵı» hám Erlikxan dúnyası
uqsas. Bul demek túrkiy xalıqlardıń
jawızlıq hám jawız kúshler haqqındağı
miflik kúshler bir-birine jaqın, tiykarǵı
shıǵısı bir ekenliginen derek beredi. Biz

⁴Алламбергенов К. «Едиге» дәстанында
архаикалық миф элементлери хәм олардың
көркемлик хызмети. «Қарақалпақстан
муғаллими». №3-4, 1995, 112-бет.

⁵Мақсетов Қ. Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар.
Нөкис, «Қарақалпақстан» баспасы. 1992, 36-бет.

joqarida kórip ótken detallardan basqa da miflik motivlerdi kóplep ushíratamíz. Uliwma juwmaqlastırıp aytqanda miflik motivlerdiń joqarida kórip ótken dástanlarda isletiwdiń tiykarǵı sebepleri, birinshiden, sol dástanlardı dóretken xalıqtıń hám atqarıwshılardıń sanasındaǵı eski miflik sana qaldıqlarına baylanıslı kelip shıqqan bolsa, ekinshiden qaharmanlıq dástanlarǵa tán epikalıq dástúrlerdiń zatlı jalǵısı sıpatında kelip shıqqanlıǵın kóremiz. Sebebi, biz qaysı bir dástandı alıp qaramayıq onda zıyanlı túrde miflik detallardı ushıratıwımız shártli qubılıs bolıp esaplanadı.

Ápsanalarda batır menen qatar onıń atı da kózge túsip turadı. Hádden tıs káramatlı túrde dúnyaǵa kelgen batırdıń ózi sıyaqlı onıń atı da júdá ájayıp káramatlı kúshtiń járdemi menen tuwılǵan boladı. Olar qádimgidey ápiwayı jıqlı emes, al ózgeshe hasil tuqımlı tulpar boladı. Máselen, «Qoblan» dástanında Qoblandı ákesi Qıdırbaydıń bir úyir jıqlısınıń ishinen birewi de kótere almay omırtqası úzilib óle beredi. Eposlardaǵı shártli qubılıs batırdıń minetuǵın atı da ayrıqsha qaralǵan tulpar bolıwı kerek. Qoblannıń Torısha atı da sonday káramatlı tulpardıń biri boladı. Ol «suw tulpar» menen «Kerbiye»den tuwılǵan.

«Edige» dástanında Edige menen Nuratdinniń mingen atlarınıń kórinisi ápiwayı bolǵanı menen olarda ayrıqsha jaralǵan tulparlar, máselen, Nuratdinniń tulparı jıqlıda júrgende boyın jasırıp júredi. Ol bilayınsha súwretlenedi.

Moynı tayaqtay,
Qursaǵı suw qabaqtay,

Jalları bar bir qushaq,
Ayaqları topıshaq,
Jıqlıarǵa ere almay,
Baratırǵan yabıǵa,
Noqtanı uslap saladı.

Nuratdinniń atı da kórer kózge kórinis bolǵanı menen boyın jasırıp júrgen tulpar boladı. Nuratdin mingen Sarı ala at Edige mingen Aqsha attıń.

Bel balası der edi,
Edige mingen aqsha attıń,
Haslı zatın sorasań,
Suw tulpardan bolǵan,
Jel biyeden tuwǵan,
Aqsha attıń bul balası,
Qan tamaqlı tulpar edi sarı ala at.⁶

«Sháryar» dástanında da Sháryardıń atı Jahangirge ayrıqsha orın beriledi. Jahangir de tek jay ǵana shapsa ozatuǵın batırdıń tulpar atı emes, al ol aqlıǵa uǵras kelmeytuǵın legendalıq Sulayman patshanıń atı. «Máspatsha» dástanındaǵı Májnún at ta joqarındaǵı tulparlar qatarına kiredi. Eposlardaǵı atlar tek kóplik retinde ǵana emes, al batırdıń jawınger joldası, qıynalǵanda eń jaqın bir járdemshisi retinde kórinedi. Mısalı, «Sháryar» dástanında Jahangir Ánjim menen joldas bolıp, Sháryardıń Búlbilgóyanıń duzaǵınan qutılıwına, ákesi Darapsha sheshesi Gúlsara menen ushırasıwǵa járdem beredi. Bunnan basqa dástannıń syujet liniyasında aqlıǵa uǵras kelmestey jaqsılıqlardı isleydi.

«Qoblan» dástanında Qoblan Kóbikli dáw menen gúresip atırǵanda Kóbikli Qoblandı qattı qısıp jıǵıwǵa shamaslan waqıtta Torı at Qoblanǵa járdemlesip, Kóbikliń barmaǵın tislep, oks sáddelep

⁶Едиге. Нөкис, «Қарақалпақстан» баспасы, 1990, 40-бет.

jiberedi. Onnan keyin Torisha at bir yarım aylıq jerdegi Qurtqanıń aǵası Qaraman batırdıń eline jaw shawıp barıp Qoblannıń jaw qolında qalǵanlıǵın xabarlaydı. Batırdıń atınan taǵı bir tań qalarlıq jeri olardıń 40 kúnshilik jerdi 3 kúnde basıp ótiwi yamasa qanat baylap ushıwı bolıp esaplanadı. Juwmaqlap aytqanda, biziń bul maqalamızda qaraqalpaq xalıq dástanları bolǵan «Qoblan», «Sháryar», «Edige» eposlarındaqı obrazlarǵa toqtala otırıp olardıqı miflik hám erteklik tábiyatın ashıp beriwge háreket ettik. Jırawlardıń

at obrazına ayrıqsha áhmiyet beriwi birinshiden áyyemnen kiyatırǵan miflik sana izleri bolsa, eposlardaqı janlı qubılıs – qaharmannıń atı da qúdiretli, kúshli, ájayıp bolıwı kerek, degen shártlikti júzege shıǵarıw ushın islengen qubılıs bolıp tabıladı. Batırlardıń atın bunday qúdiretli etip súwretlew eposlar ushın dástúriy motiv bolıp esaplanadı. Jáne de bul tek qaraqalpaq dástanları ushın ǵana emes, ulıwma túrkiy xalıqlardıń eposları ushın xarakterli qubılıs bolıp tabıladı.

References:

1. Алламбергенов К. «Едиге» дәстанында архаикалық миф элементлери ҳәм олардың көркемлик хызмети. «Қарақалпақстан муғаллими». №3-4, 1995.
2. Едиге. Нөкис. «Қарақалпақстан» баспасы, 1990. (Ерполат жыраў варианты).
3. Мақсетов Қ. Дәстанлар, жыраўлар, бақсылар. Нөкис, «Қарақалпақстан» баспасы. 1992
4. Қарақалпақ фольклоры. XIII том, «Шәрьяр». -Нөкис, «Қарақалпақстан» баспасы, 1984.